

JAMOAT XAVFSIZLIGI KONSYEPSIYASI – MAMLAKATDA TINCH VA
OSOYISHTA HAYOTNI TA'MINLASH GAROVI

Abraev Shoxrux Xolmurodovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti
magistratura tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925176>

Annotatsiya. Respublikada jamoat xavfsizligini ta'minlash ahvoriga bo'lgan doimiy e'tibor ichki ishlar organlarining har bir xodimiga katta mas'uliyat yuklaetgani va Yangi O'zbekistonni barpo etish davrida ichki ishlar organlari tizimida bosqichmabosqich tub islohotlar amalga oshirilaetgani ilmiy asoslar bilan keltirilgan.

Kalit so'zlar: Islohot, huquq, erkinlik, qonun, mas'uliyat, tizim, jinoyat, kriminogen vaziyat xodimlarni boshqarish, xodimlarni boshqarish tizimi, xodimlarni boshqarish tamoyillari,

Prezidentning 2021 yil 29 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish choratadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilinib, ushbu farmon bilan "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi" "2022-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasi" "2022-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini 2022 yilda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Xususan, jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi davlat siësatini belgilovchi muhim hujjat sifatida Konsepsiyada: jamoat xavfsizligi va jamoat xavfsizligini ta'minlash tushunchalariga aniq ta'riflar; jamoat xavfsizligi jamiyatning qonunga xilof tajovuzlar, ijtimoiy va millatlararo nizolar, favqulodda vaziyatlar va boshqa tahdidlardan himoyalanganlik holati bo'lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ro'ëbga chiqarilishini ta'minlaydi. jamoat xavfsizligini ta'minlash davlat tomonidan jamiyatni tahdidlardan himoya qilish uchun belgilanadigan hamda doimiy ravishda takomillashtirib boriladigan siësiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa kompleks tashkiliy chora-tadbirlarni qamrab oluvchi yaxlit tizim. jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida davlat siësatining asosiy yo'nalishlari; jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyatining asosiy tamoyillari; jamoat xavfsizligini ta'minlovchi hamda jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etuvchi sub'ektlar doirasi va ularning vazifalari; jamoat xavfsizligini ta'minlovchi sub'ektlar - Vazirlar Mahkamasi, ichki ishlar vazirligi, Milliy

gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizligi xizmati, Bosh prokuratura, Mahalla va oilani qo'llabquvvatlash vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va mahalliy davlat hokimiyati organlari. jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etuvchi sub'ektlar - boshqa davlat organlari va tashkilotlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va fuqarolar. jamoat xavfsizligi konsepsiyani amalga oshirish mexanizmi; jamoat xavfsizligi konsepsiyani amalga oshirishdan kutilaётgan natijalar belgilab berildi. "Jamoat xavfsizligi Konsepsiyasi"ning o'ziga xos, shu sohada qabul qilingan boshqa normativ-huquqiy hujjatlardan farq qiluvchi tomonlaridan yana biri hozirda jamoat xavfsizligini ta'minlashda mavjud muammolardan kelib chiqib, ularni bartaraf etish maqsadida tuzilganligida bo'lib, Konsepsiyaning ushbu xususiyati uning real haётga tatbiq qilishni osonlashtiradi. Ushbu holat ayrim hollarda yuqoridagi xizmat xodimlarining hamkorlikda harakat qilishida nomutanosibliklarni, ularning harakatiga nisbatan fuqarolar tomonidan e'tiroz bildirilgan hollarda esa jamoat xavfsizligini ta'minlovchi organlar xodimlarining harakatlariga huquqiy baho berishda ayrim muammolarni keltirib chiqaradi. Strategiyada, jamoat xavfsizligi sohasida yagona qonun hujjat loyihasini ishlab chiqish va qabul qilish orqali ushbu sohaga mas'ul bo'lgan yuqoridagi vakolatli organlarning 200 dan ortiq normativ-huquqiy va idoraviy normativ hujjat normalarini va qoidalarini birlashtirish vazifasi orqali ushbu muammoni hal qilish belgilangan. Baèn etilganlarga qo'shimcha qilib, Jamoat xavfsizligi konsepsiyasi, jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini ijro etish doirasida, ichki ishlar organlari tomonidan jamoat xavfsizligini ta'minlashda mavjud muammolardan kelib chiqib ayrim mulohazalarimizni taklif ko'rinishida baèn etishni lozim topdik. Bugungi kunda patrul-post xizmati hanuz eski davrdan qolgan ish uslubi asosida xizmat qilib kelaётganligi ko'pchilikning salbiy fikrlari shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Ya'ni, ushbu xizmat xodimlari tomonidan shubha uyg'otgan èki huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar ichki ishlar organlariga olib kelinishi fuqarolarning haqli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun, jamoat joylarida xavfsizlikni ta'minlash uchun mustaqil xizmatni yo'lga qo'yishga ehtièj mavjud. Bunda, jamoat joylardagi huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularning barvaqt oldini olishga qaratilgan ta'sirchan tizimni shakllantirish maqsadida, xuddi profilaktika va yo'l-patrul inspektorlari kabi patrul-post xizmati xodimlarini ham ichki ishlar organlarining ma'lumotlar bazalariga ulangan

zamonaviy planshetlar bilan ta'minlab, ularga ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ba'ennoma tuzish vakolatini berish lozim.

Jamoat xavfsizligi — shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini, insonning qonun bilan himoyalangan huquq va erkinliklarini, moddiyva ma'naviy boyliklar, diniy bag'rikenglik, ijtimoiy va millatlararo munosabatlarni (keyingi o'rinlarda — jamoat xavfsizligi ob'ektlari) qonunga xilof tajovuzlardan (g'ayriijtimoiy xulq-atvor, ma'muriy huquqbuzarlik, jinoyatlardan) hamda tabiiy va texnogen xarakterga ega favqulodda holatlardan himoyalanganlik holatidir. Jamoat xavfsizligini ta'minlash - davlat tomonidan jamoat xavfsizligi ob'ektlarini himoya qilish uchun belgilanadigan hamda doimiy ravishda takomillashtirib boriladigan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa kompleks tashkiliy choratadbirlarni qamrab oluvchi yahlit tizim hisoblanadi.

Jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyati asosiy tamoyillari qonuniylik; fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini muhofaza qilish hamda ularni hurmat qilish; ochiqlik va shaffoflik; jamoat xavfsizligiga tajovuz qiluvchi tahdidlarni oldini olish va bartaraf etish tadbirlarining ustuvorligi; jamoat xavfsizligini ta'minlashda harakatlar izchilligi va birligi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasini davlat tomonidan tartibga solish Jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimi jamoat xavfsizligini bevosita ta'minlovchi va unda ishtirok etuvchi sub'ektlardan iborat. Jamoat xavfsizligini ta'minlovchi sub'ektlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, mahalliy davlat hokimiyati organlaridan iborat. Boshqa davlat organlari va tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va fuqarolar jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etuvchi sub'ektlarga kiradi.

Konsepsiyani amalga oshirish mexanizmlari

jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq qonunchilikni takomillashtirish; jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan maqsadli va manzilli dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish; jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan idoralararo amaliy o'quv mashg'ulotlarni o'tkazish; jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimida malakali kadrlarni tayyorlash, ularni joyjoyiga qo'yish, tizimli malakasini oshirish va qayta tayyorlashni amalga oshirish; jamoat xavfsizligiga xavflarning holati va darajalarini belgilovchi mezonlarni va asosiy ko'rsatkichlarni ishlab chiqish hamda joriy etish; jamoat

xavfsizligini ta'minlash holatining joriyva istiqboldagi rivojlanishini prognoz qilish, mavjud va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarni belgilash, ularni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish; jamoat xavfsizligiga tajovuz qiluvchi huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshirish, ularni sodir etgan shaxslarni belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishini ta'minlash; jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha vakolatli davlat organlari va jamoat tuzilmalarining faoliyatini muvofiqlashtirish va tezkor boshqarishning yagona markazlashgan tizimini joriy etish; jamoat xavfsizligini ta'minlashda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish; jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va uni tatbiq etish choralarni ko'rish, sohada xalqaro hamkorlikni amalga oshirish. Jamoat xavfsizligini ta'minlashga tahdidlar, ularning holati va rivojlanish tendensiyalari, jamoat xavfsizligini ta'minlanganligi holati belgilangan ko'rsatkichlar asosida baholanadi. Jamoat xavfsizligini ta'minlashning joriy holati manzilli va maqsadli dasturlarni, jamoat xavfsizligi tizimini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi.

Konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natija

Jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir qonunchilik yanada takomillashtiriladi, mavjud huquqiy bo'shliq va ziddiyatlar bartaraf etiladi, milliy xususiyatlar va sharoitlar e'tiborga olingan holda xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajriba tatbiq etiladi; jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlanganligi darajasi oshiriladi, qonun ustuvorligi mustahkamlanadi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini himoya qilish samaradorligi oshiriladi; jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimi faoliyatining shaffofligi va oshkoraligi ta'minlanadi, sohada jamoatchilik bilan uzviy hamkorlik darajasi oshiriladi; jamoat xavfsizligini ta'minlash faoliyatiga ishni tashkil etishning zamonaviy shakl va usullari hamda ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etiladi. Konsepsiyani amalga oshirishning pirovard natijasi jamoat xavfsizligini, aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashning sifat jihatidan yangi tizimini samarali tatbiq etish, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlashning ishonchli va samarali mexanizmlarini joriy etish hisoblanadi.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida aholining tinch hamda osoyishta hayotini ta'minlash va jamiyatimizda qonunga itoatkorlik shu bilan birga jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni "Inson manfaatlariga xizmat qilish" tamoyili asosida tashkil etishning yangi mexanizm va tartiblari joriy

etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o‘zaro maqsadli hamkorligi yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, xalq tinchligi va osoyishtaligiga rahna solayotgan tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas‘ul davlat tuzilmalariga o‘z faoliyatini “Barcha sa‘y-harakatlar inson qadri uchun” degan ustuvor g‘oyaasosida yanada takomillashtirish vazifasini yuklamoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar doirasida aholining tinch va osoyishta hayotini ta‘minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, jamoat xavfsizligini ta‘minlash yo‘nalishidagi ishlarni **“Xalq manfaatlariga xizmat qilish”** tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizm va tartiblari joriy etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o‘zaro maqsadli hamkorligi yo‘lga qo‘yildi.

Shu bilan birga, jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas‘ul davlat tuzilmalariga o‘z faoliyatini “Barcha sa‘y-harakatlar inson qadri uchun” degan **ustuvor g‘oya** asosida yanada takomillashtirish vazifasini yuklamoqda.

Mamlakatimizda sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, xususan jinoyatchilikka qarshi kurashish siyosatida huquqbuzarliklar profilaktikasining o‘rni va roli sezilarli darajada oshib bormoqda. O‘tgan davr mobaynida zamon talablariga javob beradigan “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning mutlaqo yangi tizimi yaratildi. Faqat jazolash bilan qo‘rqitib, huquqbuzarliklarning oqibati bilan kurashish emas, balki noqonuniy harakatlar sodir etilishining barvaqt oldini olish eng dolzarb vazifaga aylandi”.

Ma‘lumki, jamoat tartibi va xavfsizligini ta‘minlash davlatning asosiy funksiyalaridan biri sifatida e‘tirof etilgan. Mazkur funksiyani amalga oshirish maqsadida turli tashkiliy va huquqiy mexanizmlar ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Jumladan, respublikamizda har yili minglab siyosiy, madaniy va sport ommaviy tadbirlarini o‘tkazilishi yurtimizdagi osoyishtalik va tinchlik hukmronligidan dalolat beradi.

Jamoat xavfsizligi bu shaxs, jamiyat va davlatning hayotiy manfaatlarini jinoiy va boshqa huquqqa xilof harakatlar, ijtimoiy nizolar, tabiiy ofatlar, zilzilalar, epidemiyalar, epizootiyalar, texnogen falokatlar, avariya va yong‘inlar natijasida kelib chiqadigan favqulodda vaziyatlar oqibatlaridan himoyalanganlik holatidir.

Qonun hujjatlarida odatda jamoat tartibiga nisbatan “saqlash” (muhofaza qilish), jamoat xavfsizligiga nisbatan “ta’minlash” terminlari ishlatilsada, huquqni muhofaza qilish faoliyatining ushbu turlari mazmuni asosan mos keladi.

Jamoat xavfsizligi tushunchasi shaxsning, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlarini boshqa g’ayriqonuniy xatti-harakatlar va ijtimoiy to’qnashuvlar, tabiiy ofatlar, epidemiya, epizootiya, halokatlar, yong’in keltirib chiqargan favkulotda vaziyatlarning oqibatida muhofaza qilish holati sifatida ta’riflanadi.

Ta’kidlash joizki, “jamoat tartibi” va “jamoat xavfsizligi” tushunchalarining mohiyatini tahlil qilishda ular bir-biridan farq qilsa-da, ularni ta’minlash o’zaro bog’liq va bir-birini to’ldiruvchi hamda birini ikkinchisidan ajratish juda ham murakkab bo’lgan jarayon ekanligini namoyon qiladi. Jamoat tartibini saqlash bu bir vaqtning o’zida fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi va jamoat xavfsizligini ta’minlash tushunchalarini ham o’z ichiga qamrab oladi. Lekin “fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi” va “jamoat xavfsizligi” tushunchalari “jamoat tartibi” tushunchasi bilan bog’liq bo’lsa-da, o’zaro bir-biridan farq qiladi.

Mamlakatimiz qonunchiligida va huquqiy fan doirasida mazkur tushunchalardan keng foydalanishiga qaramay, yuridik adabiyotlarda hamon ularni ta’riflashga yagona yondashuv ishlab chikilmagan. Bunday yondashuv “ommaviy tadbir”, “jamoat tartibi”, “jamoat xavfsizligi» kabi tushunchalarning mazmun-mohiyatini ochib berish va ularning nazariy ta’riflarini shakllantirishni taqozo qiladi.

Fikrimizcha, jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta’minlash tushunchasi bo’yicha yagona fikr va yakdillik mavjud emasligini namoyon etadi. Jumladan, Fransiyalik olim Jorj Vedel “Xavfsizlik – jamoa yoki ayrim shaxslarga tahdid solayotgan xavf-xatarlarni oldini olishga karatilgan faoliyat bo’lib, o’z ichiga davlat xavfsizligiga tahdidlardan tortib oddiy baxtsiz hodisalarga yzi qo’ymaslikni kamrab oladi” – degan fikrni ilgari surgan.

Avstriyalik olim I.Peters “Jamoat xavfsizligi deganda shaxs tomonidan jamiyatda yurish-turishning barcha tartibga solingan va yozilmagan qoidalariga rioya qilishi, shuningdek davlat va fuqarolarning o’zaro bir makonda faoliyat yuritishi va yashashining asosiy sharti bo’lgan qoidalarning majmui tushuniladi” – deb fikr bildiradi.

O’z navbatida rossiyalik olim B.P.Kondrashev “Jamoat xavfsizligi – bu jamiyatning moddiy ne’matlari va ruhiy qadriyatlarini bir butunligi va buzilmasligini ta’minlashdir” – degan tushunchani ilgari surgan. Rossiyalik huquqshunos olim Ye.F.Kolontayevskiyning fikricha, jamoat tartibi jamoatchilik

munosabatlari tizimini belgilab, korxonalar, muassasalar va jamoat tashkilotlarini faoliyat ko'rsatishi uchun shart-sharoitlar yaratish hamda jamoatchilik xavfsizligini ta'minlashdan iborat.

Demak, jamoat tartibi va jamoat xavfsizligi ijtimoiy munosabatlarning har xil turi bo'lib, ular o'rtasida chambarchas aloqadorlik mavjud: ushbu gurux munosabatlarning xar bir boshqasining mavjudlik shartidir. Bundan tashqari, jamoat tartibi va jamoat xavfsizligining mazmuni tegishli ijtimoiy munosabatlar shaxs va jamiyatning hayotiy muhim manfaatlariga kiradigan shaxs sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilinishi, jamiyat va shaxs tinchligini hurmat qilinishini ta'minlaydigan sohaga mos keladi.

Jamoat xavfsizligiga taxdid holati temir yo'l, suv, havo, avtomobil transportidan foydalanish, yo'l harakati, qurilish, yo'l va boshqa ishlarni olib borish qoidalari buzilishiga yo'l qo'yilganda, yong'indan xavfli inshoot va qurilmalardan foydalanish, shuningdek, portlovchi materiallar va boshqa xavfli predmet va moddalar bilan muomala qilish talablari buzilganda vujudga keladi. Demak, temir yo'l, daryo, avtomobil yo'llari transporti vositalarini ekspluatatsiya qilish qoidalari buzilganda, avtomobil yo'li harakati qoidalariga rioya qilinmaganda, qurilish, yo'l qurilishi va boshqa ishlar jarayonida texnika xavfsizligi qoidalari buzilganda, yong'indan xavfli ob'ektlar va qurilmalarni ekspluatatsiya qilishda, o'q otar qurollar, o'q-dorilar, portlovchi materiallar, kuchli ta'sir qiladigan zaharli moddalar, radioaktiv izotoplar va boshqa xavfli predmetlar va narsalar bilan muomala qilinganda jamoat xavfsizligiga nisbatan xavf-xatar tug'ilishi mumkin.

Bugungi kunda davlatimizning siyosiy-ijtimoiy hayotida yuz berayotgan o'zgarishlar, ayniqsa mamlakatimiz xavfsizligi va barqarorligi bilan bog'liq vazifalar nihoyatda jiddiy yondashuvni talab etib, bunda ichki ishlar organlarining harakatlarini tizimli, aniq va qonunni bo'lishi va ular muntazam takomillashtirilib borilishi o'z yechimini kutayotgan masalalardan biridir.

Jamiyatda barqarorlik, tinchlik va osoyishtalikni qaror toptirish, inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish, aholi farovonligini yuksaltirish, huquqiy demokratik davlat qurish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlardan ko'zlangan maqsadlarga erishishning muhim sharti hisoblanadi.

Fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, jamoat tartibini saqlash, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha respublikada yaxlit

huquqiy tizim yaratilgan bo'lib, unda ichki ishlar organlari muhim o'rin egallaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, barcha davlatlarda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash muhim masalalardan biri bo'lib, ushbu vazifa bilan shug'ullanuvchi tarkibiy bo'linmalarni boshqarish turli yo'llar va usullar orqali amalga oshiriladi. Ushbu sohada har bir davlat o'ziga xos tajribaga ega bo'lib, ularni o'rganish hamda yurtimizda jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash tizimiga tatbiq etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Zero, mamlakat Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "bugungi kunda ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish uchun rivojlangan xorijiy davlatlarning ilg'or tajribasini chuqur o'rgangan holda, amaliy faoliyatga yangicha ish uslublari va mexanizmlarini, xususan, raqamli texnologiyalarni keng tatbiq etish vazifasiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.03.2021 yildagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish choratadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida 12.02.2021 yilda Ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan Hay'atining kengaytirilgan yig'ilishi 8-sonli ba'eni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.04.2021 yildagi "Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5050-son qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'z2021 yil 29 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-27-son farmoni.